

СЕНСОРНІ САДИ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Туровцева Наталя Миколаївна ¹ [0000-0001-6853-6328],
Пюрко Ольга Євгенівна ² [0000-0002-3681-073X],
Кобець Оксана Валентинівна ³ [0000-0003-4520-507X]

¹ Кандидат сільсько-господарських наук, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, Мелітопольський державний університет ім. Б. Хмельницького, Україна, 27612761n@gmail.com

² Кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, Мелітопольський державний університет ім. Б. Хмельницького, Україна, diser0303@gmail.com

³ Кандидат сільсько-господарських наук., доцент кафедри садово-паркового господарства, КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР, Україна, kobets1oks@gmail.com

Анотація. У статті обґрунтовано значення сенсорних садів як складової універсального дизайну для озеленення міських рекреаційних просторів. Визначено їх роль для покращення психоемоційного та фізіотерапевтичного стану людей з вадами здоров'я. Розглянуто види сенсорних садів та рекомендовано асортимент ароматних рослин для їх оформлення.

Ключові слова: універсальний дизайн, ароматний сад, ландшафтний дизайн, літники, багаторічники, сенсорний сад.

Створення міського середовища, спроектованого з урахуванням придатності для людей з особливостями фізичного стану здоров'я, є нині одним із пріоритетних напрямків у містобудуванні всього світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у світі понад 15% населення різні вади фізичного стану організму (World Health Organization, 2011).

Сьогодні під час будівництва нових та реконструкції вже існуючих міських озелених рекреаційних просторів використовуються принципи так званого «універсального дизайну», які є ключовими елементами міського ландшафту та основою для формування сталого міського середовища.

Універсальний дизайн – це стратегія, спрямована на проектування компонентів будь-якого середовища, виробів, комунікацій, інформаційних технологій чи послуг, які були б однаково доступні та зрозумілі всім членам громади та відповідали вимогам спільного користування (Завацький et al., 2020).

Термін «універсальний дизайн» походить від лат. «universalis» - «загальний, цілий», а також від «universus» - «весь, цілий, загальний». Універсальний дизайн (Universal Design), як напрямок у дизайні міського середовища, зародився у 60-ті роки ХХ століття в США.

У сучасному світі все більше використовують рослини, які підібрані і висаджені за відповідними правилами, для психоемоційної та фізичної реабілітації людей з вадами здоров'я, у так званих «Сенсорних садах».

Сенсорний сад може застосовуватися для лікування, профілактики і реабілітації людей з захворюваннями нервової системи, релаксації, медитації та просто відпочинку. Його можна зонувати як у залежності від впливу на різні сенсорні органи, так і комбінувати за різними критеріями впливу (Kuznetsova et al., 2015). Сенсорний сад - це місце, де людина може відпочити, дізнатися щось нове і є одним із найбільш інклюзивних місць у світі (Обиначна, 2022).

Існує три види сенсорних садів:

- *Моносад* – стимулює роботу одного органу сприйняття (наприклад, сад ароматів, у якому переважають пряно-ароматичні рослини);
- *Дисад (бісад)*, який активізує два органи сприйняття, а тому розділений на зони, одна з яких впливає, наприклад, на орган нюху, а інша - на візуальне сприйняття;
- *Полісад*, де активізуються всі чутливі органи. Він розташовується на великій території та розділений на кілька зон, кожна з яких має впливати на ті чи інші відчуття людини.

Під час добору асортименту насаджень для сенсорних садів враховують фактуру рослин (корка, гілкування, листя, плоди), зовнішній вигляд (колір і форма насаджень), запах рослин (яскравий, приглушений).

В даний час ландшафтні дизайнери вміло використовують колірну гаму, форму і фактуру рослин але мало уваги при плануванні приділяють ароматним властивостям рослин. Якщо включити ароматні рослини в асортимент сенсорного саду, то в комплексі можна очікувати потужнішого ефекту, який може проявитися у покращенні емоційного стану людини, яка відвідує сад. Тому при підборі асортименту рослин для ароматичного саду слід враховувати наступні характеристики (таб. 1).

Для саду ароматів можна рекомендувати різні види чагарників, літників та багаторічників, що мають добре виражені характерні аромати. Серед чагарників - це бузок звичайний, садовий жасмин корончастий, жимолость каприфоль та

ін.; багаторічників – лаванда вузьколиста (Bredikhina et al., 2021), аврнія скельна, гіацинт східний, конвалія травнева, флокс волотистий та ін. тощо; однорічників – амбербоа мускатна, матіола сива, петунія гібридна, горошок душовий запашний, чорнобривці прямостоячі, геліотроп запашний, красоля велика та ін. (рис. 1).

а)

б)

в)

Рис. 1. Ароматні рослини:
а) гіацинт східний, б) чорнобривці прямостоячі, в) аврнія скельна.

Таблиця 1

Рослини для ароматного саду

Види	Родина	Характер рослин	Висота рослин (см)	Використання рослин в озелененні
Літники				
Амбербоа мускатна (<i>Amberboa moschata</i>)	<i>Brassicaceae</i>	Трав'яниста	50-80	Оформлення міксбордерів, групових посадок, альпійських гірок, клумб та бордюрів
Матіола сива (<i>Matthiola incana</i>)	<i>Brassicaceae</i>	Трав'яниста	20-80	Оформлення квітників
Петунія гібридна (<i>Petunia hybrida</i>)	<i>Solanaceae</i>	Трав'яниста	10-100	Оформлення клумб, рабаток, газонів
Горошок запашний (<i>Lathyrus odoratus</i>)	<i>Fabaceae</i>	Трав'яниста	25-200	Озеленення вертикальних стін та огорож

Чорнобривці прямостоячі (<i>Tagetes erecta</i>)	<i>Asteraceae</i>	Трав'яниста	50-100	Оформлення рабаток, альпінаріїв, газонів
Геліотроп запашний (<i>Heliotropium suaveolens</i>)	<i>Boraginaceae</i>	Трав'яниста	10-20	Оформлення клумб, газонів та садових доріжок
Красоля велика (<i>Tropeolum majus</i>)	<i>Tropeolaceae</i>	Трав'яниста	до 70	Оформлення бордюрів і міксбордерів
Багаторічники				
Аврinia скельна <i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv.	<i>Brassicaceae</i>	Трав'яниста або напів- чагарник	до 25	Бордюри, альпійські гірки, використання у якості ґрунтопокривної рослини
Лаванда вузьколиста (<i>Lavandula angustifolia</i>)	<i>Lamiaceae</i>	Напівчагарн ик	20-25	Оформлення альпійських гірок, бордюрів, міксбордерів
Конвалія травнева (<i>Convallaria majalis</i>)	<i>Asparagaceae</i>	Трав'яниста	15-20	озеленення ділянок під кронами дерев і високорослих чагарників
Флокс волотистий (<i>Phlox paniculata</i>)	<i>Polemoniaceae</i>	Трав'яниста або напів- чагарник	60-110	Групові посадки в рабатках, міксбордерах, квітниках пейзажного стилю, галявинах і авангардних квітниках
Гіацинт східний (<i>Hyacinthus orientalis</i>)	<i>Asparagaceae</i>	Трав'янисте	15-20	Оформлення галявин у саду, міксбордерів, рабаток
Чагарники				
Жимолость Капріфоль (<i>Lonicera caprifolium</i>)	<i>Caprifoliaceae</i>	Чагарник	500-600	Використовується для вертикального озеленення
Садовий жасмин корончастий (<i>Philadelphus coronarius</i>)	<i>Hydrangeaceae</i>	Чагарник	до 300	Для оформлення міксбордерів, створення живоплотів, бордюрів, в якості солітерів
Бузок звичайний (<i>Syringa vulgaris</i>)	<i>Oleaceae</i>	Чагарник	200-700	Використовують у змішаних посадках, для створення щільних живоплотів, також використовують і в поодиноких посадках

Висновок. Сенсорні сади є ваговою складовою універсального дизайну міського рекреаційного середовища та сприятливим елементом в терапії психоемоційного та фізичного стану як людей з вадами здоров'я, так і інших верств населення. Вони є засобом впливу природного оточення на органи чуття людини з лікувальною і профілактичною метою. За допомогою добору насаджень з певними якостями стає можливим застосовувати терапевтичний метод сенсорної інтеграції у саду.

Літературні джерела

1. Bredikhina, Y., Turovtseva, N., Podorozhniy, S., Pyurko, O., & Lohvina-Byk, T. (2021). The use of medicinal plants in landscape design in the Steppe zone of Ukraine. *Materials XXI-th International Multidisciplinary Scientific GeoConference «Surveying Geology and Mining Ecology Management – SGEM 2021»* (Bulgaria, 14-22 August 2021). Albena, 2021.
2. Завацький, С. В., & Морозова, Г. О. (2020). Проєктування універсального дизайну соціального середовища для дітей з особливими освітніми потребами засобами ландшафтної архітектури. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка*, 6 (162), С. 54-60. DOI: 10.5281/zenodo.3730977.
3. Kuznetsova, I., & Cherednychenko, J. (2015). Сенсорний дизайн: визначення засобів створення. *Теорія та практика дизайну*, (8), С. 164-169.
4. Обиночна, З. В. (2022). Принципи та методи організації сенсорного саду із врахуванням відвідувачів-осіб з інвалідністю. *Теорія та практика дизайну*, (25), С. 85-92. DOI: 10.18372/2415-8151.25.16784
5. World Report on Disability | *World Health Organization* (2011). Retrieved from: <https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability>